

CONCEITUANDO AS REDES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

Ciências Sociais Aplicadas, Direito, Edição 121 ABR/23 / 04/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7798284

Daniel Antonio Almeida Menezes¹

Iago Santos Aguiar²

Isaias da Silva Rosa³

Rosana Lucas de Souza Carvalho⁴

Resumo: O presente artigo é um estudo de produção científica com o objetivo de identificar sobre a conceituação das “redes de assistência à saúde” construída nos meios acadêmicos nos últimos 5 anos. Para atingir esse objetivo foi escolhido o estudo bibliométrico, sendo utilizado dois portais, que retornaram 574 artigos que após os recortes foram selecionados 17 artigos como base para esse trabalho. A análise dos dados foi realizada com uma estatística não probabilística. Após o tratamento estatístico foram encontrados 76 autores que falaram sobre o tema, dos quais 5 deles produziram até 2 artigos, sendo que entre os 17 artigos 46% foram publicados na revista Ciência e Saúde Coletiva.

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, redes de assistência à saúde, regionalização

Abstract

This article is a science production study in order to identify the concept of “health care networks” built in academics over the past 5 years. To achieve this goal was the bibliometric study chosen, being used two portals, which returned 574 articles after the clippings were selected 17 articles as a basis for this work. Data analysis was performed using a non-probabilistic statistic. After the statistical analysis found 76 authors who have spoken on the subject of which 5 of them being produced by two articles that among the 17 Articles 46% were published in Science and Collective Health.

Key-words: Regional development, health care networks, regionalization

INTRODUÇÃO

A descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS) é uma ação que vem ganhando atenção para o ganho de eficiência do sistema, conforme relata Viana et. All (2002) o processo de territorialização das políticas públicas na década de 70 que foi marcada pelos municípios Brasileiros assumindo aleatoriamente uma série de serviços inclusive de saúde. Com a constituição de 1988 e a lei orgânica da saúde (Brasil, 1990) a descentralização é vinculada a um atendimento integral e regionalizado.

Entender esse processo de regionalização sua estrutura e forma se torna uma importante ferramenta capaz de contribuir no planejamento das ações governamentais e definições de políticas públicas em busca da eficiência do Sistema Único de Saúde única forma de acesso à saúde para 74,92% da população Brasileira (ANS, 2015).

O presente artigo encontra-se dividido em mais quatro partes além dessa introdução encontra-se em seguida pelo referencial teórico, construído a partir dos conceitos encontrados nos artigos selecionados. A terceira parte traz a descrição do método utilizado. A quarta parte traz os dados tratados e discussões sobre a pesquisa realizada nas bases de dados escolhidas. Para por fim apresentar as conclusões finais.

Esta pesquisa é um estudo de produção científica que visa identificar os artigos produzidos sobre as Redes de Assistência a Saúde nos últimos 5 anos, em busca da sua conceituação.

REFERENCIAL TEÓRICO

A fragmentação do sistema e as redes de atenção à saúde.

O Sistema Único de Saúde hoje é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada (Viegas et. all.,2010), a hierarquização do SUS é composta pelos níveis de complexidade envolvidos no cuidado com o paciente. Para Mendes (2011) esta visão hierarquizada denota um falso entendimento de importância como se o atendimento secundário e terciário fosse mais importante que o atendimento básico de saúde. Segundo Erdmann (2013) essa hierarquização verticalizada engessa o fluxo de utilização de serviços e desponta para uma estruturação horizontal que parta da lógica na necessidade do usuário do sistema.

Já Mendes (2011) aborda a necessidade de adensamento produtivo tanto vertical quanto horizontal dependendo da priorização da rede de assistência. O adensamento horizontal é adequado aonde na rede temos um único proprietário, já a verticalizada é indicada aonde as três esferas governamentais são responsáveis pela rede de atenção

A ideia das redes de atenção à saúde é a de racionalização dos recursos como qualquer outra forma de produção econômica, onde os recursos são alocados em arranjos produtivos híbridos com certos serviços devam ser concentrados e outros serem dispersos, Mendes (2011) classifica que os serviços de atenção primária devam ser dispersos enquanto os serviços de maior densidade tecnológica devam ser concentrados minimizando os custos operacionais.

Tais arranjos vão de encontro ao uso racional dos recursos com busca de economia de escala como ponto primordial do sistema de saúde (Mendes, 2011).

Mendes (2011) ainda relata sobre o equilíbrio entre a quantidade e a qualidade, sendo que a qualidade é um fator preponderante para a saúde por tratar de vidas, mas os custos operacionais é um fator de relevância para a sustentabilidade do sistema.

A Figura 1 relata a lógica dos componentes das redes nos territórios sanitários, a lógica da economia de escala é fundamental mas em regiões onde a baixa densidade demográfica em que a economia de escala se choca com o acesso o acesso deve ser a prioridade.

Figura 1 – A lógica de desenho dos componentes das redes de atenção à saúde nos territórios sanitários

Fonte: MENDES, 2011.

O conceito de rede vem sendo utilizado em diversos campos das ciências sociais aplicadas como forma de auxiliar na concepção das políticas públicas.

Para Castells (2000), as redes são baseadas na cooperação entre unidades dotadas de autonomia. Diferentes conceitos coincidem em elementos comuns das redes: relações relativamente estáveis, autonomia, inexistência de hierarquia, compartilhamento de objetivos comuns, cooperação, confiança, interdependência e intercâmbio constante e duradouro de recursos.

Figura 2 – A mudança dos sistemas piramidais e hierárquicos para as redes de atenção

Fonte: MENDES, 2011.

As redes de assistência à saúde e seus componentes

MÉTODO

O método utilizado nesta pesquisa bibliográfica quanto ao objetivo é descritiva, com a abordagem qualitativa. A pesquisa visou identificar a conceituação da Rede de Assistência à Saúde no planejamento da oferta de serviços de saúde, principais pesquisadores sobre o tema e fontes de publicação.

Utilizou o estudo bibliométrico para analisar a produção científica sobre o tema seguindo a definição de Carlos Alberto que entende “por bibliometria, como a *“técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento científico”* (Araújo, 2006, p. 12)

A pesquisa foi realizada em duas bases de dados, periódicos CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e Scielo pela palavra chave “rede de assistência à saúde” em todos os campos do trabalho.

A figura 1 apresenta o recorte feito na seleção dos artigos por plataforma, demonstrando que os periódicos capes apresentou uma maior concentração de artigos objeto dessa pesquisa

Figura 3 Recorte de periódicos por plataforma

O recorte revisado por pares não foi aplicado na plataforma da Scielo por ser todos os periódicos constantes desta base de dados ser revisado por pares e 1 artigo foi excluído por repetição na plataforma Periódicos Capes.

O resultado desse artigo se deu por uma base estatística não probabilística servindo de base para a construção do referencial teórico deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente trabalho identificou 574 artigos com o termo “rede de assistência à saúde” que após os recortes propostos apresentou 18 artigos.

A eliminação de 384 artigos se deu pelo recorte temporal e revisão por pares atendendo aos objetivos da pesquisa. Dos 191 artigos restantes 170 foram excluídos uma vez que seus conteúdos abordavam temas específicos de saúde. Os 17 artigos selecionados apresentavam as definições que atendiam o objetivo desse artigo que é analisar as produções científicas que continham a definição das redes de assistência à saúde na abordagem do planejamento da oferta de saúde.

A tabela 1 apresenta os autores dos artigos selecionados, dentro dos 17 artigos selecionados foram encontrados 76 autores dos quais 5 apareceram em até 2 artigos.

Tabela 1 – Quadro de autores

Nome	Número de artigos	Nome	Número de artigos
Adolfo Horácio Chorny	1	Livia Cozer Montenegro	1
Alacoque Lorenzini Erdmann	1	Livia Crespo Drag	1
Aline Aparecida Monroe	1	Luciana Dias de Lima	1
Ana Lucia Medeiros de Souza	1	Luciana Santos Dubeux	1
Ana Lucia Medeiros de Souza	1	Ludmila Barbosa Bandeira Rodrigues	2
Ana Lúcia Schaefer Ferreira de Mello	1	Luiz Carlos de Oliveira Cecílio	1
Ana Luiza D'Ávila Viana	1	Luiza Maria Gimenez Botta	1
Ana Luiza Ferrer	2	Marcela Paschoal Popolin	1
Ana Paula Azevedo Hemmi	1	Maria da Graça Garcia Andrade	1
Ana Valéria Furquim Gonçalves	1	Maria José Menezes Brito	1
Andrea Cristina Leite	1	Maria Paula Ferreira	1
Andreivna Kharenine Serbim	1	Mellina Yamamura	1
Angélica Mônica Andrade	1	Nicanor Rodrigues Da Silva Pinto	1
Beatriz Santana Caçador	1	Patricia Costa Dos Santos Silva	1
Carlos Alberto Gama	1	Patricia Viotto Monteiro Pacheco	1
Carlos Alberto Pegolo Da Gama	1	Paulo Roberto de Madureira	1
Carlos Roberto Silveira Corrêa	1	Paulo De Tarso Puccini	1
Cláudia Maria de Mattos Penna	1	Pedro Fredemir Palha	1
Consuelo Sampaio Meneses	1	Rarianne Carvalho Peruybe	1
Deivisson Vianna Dantas	2	Regiane Veloso Santos	1

Denizi Oliveira Reis	1	Regina Silvia	1
Eliane Cardoso Araujo	1	Ricardo Alexandre Arcêncio	2
Eronildo Felisberto	1	Roberta Nascimento	1
Eugênio Vilaça Mendes	1	Rosa Puccini	1
Gastão Wagner de Sousa Campos	1	Rosana Kuschnir	1
Graça Carapineiro	1	Rosana Onocko Campos	2
Greciane Soares Da Silva	1	Rosemarie Andreatza	1
Helena Eri Shimizu	1	Sabrina Stefanello	1
Ione Carvalho Pinto	1	Sandra Maria Spedo	1
Isabel Cristina Pagliarini Fuentes	1	Selma Maria da Fonseca Viegas	1
Isabella Samico	1	Selma Regina de Andrade	1
Juliane De Almeida Crispim	1	Silvio Fernandes da Silva	1
Karime Porto	1	Silvia Santiago	1
Keila Cristiane Deon	1	Silvia Santiago	1
Kênia Lara Silva	1	Siqueira Varela	1
Leticia Fernanda Freitas	1	Tania Zogbi Sahyom	1
Lisiane Manganelli Girardi Paskulin	1	Tiago Lavras	1
Lissandra Andion de Oliveira	1	Vitoria Keddy Cornetta	1

Analisando as revistas na qual os artigos foram publicados observou-se uma grande concentração na revista Ciência & Saúde Coletiva que dos 17 artigos selecionados 10 foram publicados por ela, sendo seguido pela Physis e Revista Gaúcha de Enfermagem, com 2 artigos cada, registrando as concentrações de publicações.

A Figura 4 apresenta a distribuição em porcentagem das publicações e demonstram a concentração de artigos na revista Ciência e Saúde Coletiva editada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva/Abrasco publicação que possui pela classificação B1 pela Capes.

Figura 4 – Distribuição dos artigos por publicação

Fonte: Elaboração própria.

A Figura 5 traz a distribuição dos artigos na linha temporal demonstrando que o ano de 2012 foi o ano com maior publicação entre os artigos avaliados.

Figura 5 – Distribuição temporal das publicações

Fonte: Elaboração própria.

Analisando a articulação autoral dos artigos nota-se a utilização de Eugênio Vilaça Mendes da Secretária do Estado de Saúde como base teórica em 8 dos 17 artigos estudados, apesar de na pesquisa aparece apenas 1 ser de sua autoria, desses 8 artigos 6 citam a publicação de 2011 da Organização Pan-americana de Saúde de autoria de Mendes sobre as Redes de Atenção à Saúde demonstrando sua importância na compreensão do tema.

A Tabela 2 apresenta a relação dos artigos analisados.

Tabela 2 – Artigo analisados por autores e objetivos

<u>Título</u>	<u>Autores</u>	<u>Objetivo</u>
Condicionantes estruturais da regionalização na saúde: tipologia dos Colegiados de Gestão Regional Structural conditions for regionalization in health care: typology of Regional Management Board	VIANA, Ana Luiza d'Ávila; LIMA, Luciana Dias de; FERREIRA, Maria Paula.	Explorar algumas hipóteses sobre o atraso do processo de regionalização frente à descentralização no Brasil e a fragilidade de experiências combinadas no âmbito do SUS
Health care networks As redes de atenção à saúde	Mendes, Eugênio Vilaça	o objetivo desse artigo não se encontra <u>explícito</u>
Redes de atenção à saúde: contextualizando o debate Health care networks: contextualizing the debate	Kuschnir, Rosana; Chorny, Adolfo Horácio.	Buscar referências na literatura e na experiência internacional que possam contribuir para o debate da constituição de redes no SUS
Saúde mental na atenção primária a <u>saúde</u> : estudo avaliativo em uma grande cidade brasileira	CAMPOS, Rosana Onocko et al	avaliar a articulação entre as redes de atenção primária e saúde mental em regiões de alta vulnerabilidade social de uma grande cidade brasileira
Organização de redes regionalizadas e integradas de atenção à saúde: Desafios do Sistema Único de Saúde (Brasil)	Silva, Silvio Fernandes da	Analisar os desafios presentes no Sistema Único de Saúde para promover uma melhor integração entre os serviços e organizar redes
A Atenção Básica à Saúde e a construção das redes temáticas de saúde: qual pode ser o seu papel?	<u>CECILIO</u> , Luiz Carlos de Oliveira et al	O objetivo desse artigo não se encontra <u>explícito</u>

Avaliação de estratégias inovadoras na organização da Atenção Primária à Saúde	ONOCKO-CAMPOS, Rosana Teresa et al	Comparar o desempenho de Unidades Básicas de Saúde segundo a implantação de novos arranjos e estratégias de atenção primária e saúde mental
Continuação		
Federalismo e gastos em saúde: competição e cooperação nos municípios da Região Metropolitana de São Paulo	VARELA, Patrícia Siqueira; PACHECO, Regina Silvia Viotto Monteiro	examinar implicações da estrutura federativa brasileira na avaliação comparativa de desempenho dos gastos públicos no setor saúde
Redes de atenção às urgências e emergências: pré-avaliação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em uma região metropolitana do Brasil	SILVA, Greciane Soares da et al	O objetivo é um estudo avaliativo, exploratório das UPAs na região metropolitana do Recife, no ano de 2011
Concepção de profissionais de saúde sobre o papel das unidades básicas nas redes de atenção do SUS/Brasil	PUCCINI, Paulo de Tarso et al	Analisar a concepção de profissionais de saúde quanto ao papel das unidades básicas de saúde (UBS) na assistência a demanda não agendada
Organização das redes de atenção à saúde na perspectiva de profissionais da atenção domiciliar	ANDRADE, Angélica Mônica et al	Compreender a organização da rede de atenção à saúde na perspectiva de profissionais que atuam na atenção domiciliar
Percepção dos gestores do Sistema Único de Saúde acerca dos desafios da formação das Redes de Atenção à Saúde no Brasil	Shimizu, Helena Eri	Analisar as percepções de gestores sobre os desafios da formação de Redes de Atenção à Saúde no Brasil
A atenção secundária em saúde: melhores práticas na rede de serviços	ERDMANN, Alacoque Lorenzini et al.	Compreender a organização das práticas de saúde, a partir das interações no nível da atenção secundária, e analisar como as ações e serviços nesse nível de atenção têm contribuindo para o desenvolvimento de melhores práticas em saúde.

A atenção primária à saúde na coordenação das redes de atenção: uma revisão integrativa.	RODRIGUES, Ludmila Barbosa Bandeira et al	Analisar a produção científica acerca das evidências, potencialidades, desafios e perspectivas da Atenção Primária à Saúde na coordenação das Redes de Atenção
Continuação		
Coordenação das redes de atenção à saúde pela atenção primária: Validação semântica de um instrumento adaptado	RODRIGUES, Ludmila Barbosa Bandeira et al	Efetuar a validação semântica do instrumento de avaliação da coordenação das redes de atenção à saúde pela atenção primária, adaptado do checklist de avaliação do grau de integração das redes de atenção à saúde, considerando a relevância, a coerência e a compreensão de cada item para a população de referência do estudo
Caracterização sociodemográfica, de saúde e apoio social de idosos usuários de um serviço de emergência	SERBIM, Andreivna Kharenine; GONCALVES, Ana Valéria Furquim; PASKULIN, Lisiane Manganelli Girardi	Avaliar a articulação entre as redes de atenção primária e de saúde mental em regiões de alta vulnerabilidade social de uma grande cidade brasileira (Campinas – SP)
O cotidiano da assistência ao cidadão na rede de saúde de Belo Horizonte	VIEGAS, Selma Maria da Fonseca et al.	Compreender integralidade, equidade e resolutividade nas ações cotidianas de gestores e profissionais de saúde em Belo Horizonte-MG

Fonte: Elaboração própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente artigo era de identificar sobre a conceituação das “redes de assistência à saúde” construída nos meios acadêmicos nos últimos 5 anos dentre os 17 artigos selecionados se identificou um volume expressivo de artigos 46% foram publicados pela ciência & Saúde Coletiva, publicação com conceito B1 pelo CAPES, ainda em continuidade a análise se observou a importância de Eugênio Vilaça Mendes sendo referenciado em 9 dos 17 artigos analisados.

A presente pesquisa possibilitou identificar a principal revista sobre o assunto “redes de assistência à Saúde” apresentando ainda o principal autor sobre o

tema, sendo o referido estudo um importante instrumento no aprofundamento no objeto de pesquisa deste pesquisador.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Angélica Mônica et al . **Organização das redes de atenção à saúde na perspectiva de profissionais da atenção domiciliar**. Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre , v. 34, n. 2, p. 111-117, June 2013 . disponível em <<http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/24676> >. acessado em 07/11/2015 Nov. 2015

ANS, Agência de Saúde Suplementar, **Assistência Médica segundo Competência** disponível em <http://www.ans.gov.br/anstabnet/cgi-bin/tabnet?dados/tabnet_br.def> acessado em 15/11/2015.

ARAÚJO, Carlos Alberto. **Bibliometria: evolução histórica e questões atuais**. Em Questão, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 11-32, jan./jun. 2006

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal; 1988.

BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Diário Oficial da União 1990; 20 set.

CAMPOS, Rosana Onocko et al . **Saúde mental na atenção primária à saúde: estudo avaliativo em uma grande cidade brasileira**. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 16, n. 12, p. 4643-4652, Dec. 2011 . disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232011001300013&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 07/11/2015.

CASTELLS, M. – **A sociedade em rede**. São Paulo, Paz e Terra, Volume I, 4ª ed., 2000

CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira et al . **A Atenção Básica à Saúde e a construção das redes temáticas de saúde: qual pode ser o seu papel?**. Ciênc. saúde

coletiva, Rio de Janeiro , v. 17, n. 11, p. 2893-2902, Nov. 2012 . disponível <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012001100006&lng=en&nrm=iso>. access on 07/11/2015

ERDMANN, Alacoque Lorenzini et al. **A Atenção Secundária em Saúde: Melhores Práticas na Rede de Serviços**. Rev. Latino-Am. Enfermagem de Ribeirão Preto, v. 21, n. spe, p. 131-139, fevereiro 2013. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692013000700017&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 03/11/2015.

Kuschnir, Rosana; Chorny, Adolfo Horácio. **Redes de Atenção à Saúde: Contextualizando o debate** Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, n. 5, p. 2307-2316, agosto de 2010. Disponível a partir <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000500006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 03 de novembro de 2015

MENDES, Eugênio Vilaça. Redes de Atenção à Saúde. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, n. 5, p. 2297-2305, agosto de 2010. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000500005&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 03 de novembro de 2015

_____. **As redes de atenção à saúde. Brasília:** Organização Pan-americana de Saúde, 2011

ONOCKO-CAMPOS, Rosana Teresa et al . **Avaliação de estratégias inovadoras na organização da Atenção Primária à Saúde**. Rev. Saúde Pública, São Paulo , v. 46, n. 1, p. 43-50, Feb. 2012 . disponível <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102012000100006&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 07/11/2015

PUCCINI, Paulo de Tarso et al . **Concepção de profissionais de saúde sobre o papel das unidades básicas nas redes de atenção do SUS/Brasil**. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 17, n. 11, p. 2941-2952, Nov. 2012 . disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012001100011&lng=en&nrm=iso>. acessado 03/11/2015.

RODRIGUES, Ludmila Barbosa Bandeira et al . **A atenção primária à saúde na coordenação das redes de atenção: uma revisão integrativa.** Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 19, n. 2, p. 343-352, Fev. 2014 . disponível <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232014000200343&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 03/11/2015.

RODRIGUES, Ludmila Barbosa Bandeira et al . **Coordenação das redes de atenção à saúde pela atenção primária: validação semântica de um instrumento adaptado.** Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 30, n. 7, p. 1385-1390, July 2014 . disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2014000701385&lng=en&nrm=iso>. acessado 03/11/2015.

SERBIM, Andreivna Kharenine; GONCALVES, Ana Valéria Furquim; PASKULIN, Lisiane Manganelli Girardi. **Caracterização sociodemográfica, de saúde e apoio social de idosos usuários de um serviço de emergência.** Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre , v. 34, n. 1, p. 55-63, Mar. 2013. disponível <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-14472013000100007&lng=en&nrm=iso>. Acessado e 03 /11/2015.

SILVA, Silvio Fernandes da. **Organização de redes regionalizadas e integradas de atenção à saúde: desafios do Sistema Único de Saúde (Brasil).** Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 16, n. 6, p. 2753-2762, June 2011 . disponível <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232011000600014&lng=en&nrm=iso>. acessado 16/11/2015.

SHIMIZU, Helena Eri. **Percepção dos Gestores do Sistema Único de Saúde Acerca dos Desafios da Formação das Redes de Atenção à Saúde no Brasil.** Physis, Rio de Janeiro, v. 23, n. 4, p. 1101-1122, dezembro 2013. Disponível a partir <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312013000400005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 07 /11/2015

SILVA, Greciane Soares da et al . **Redes de atenção às urgências e emergências: pré-avaliação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em uma região metropolitana do Brasil.** Rev. Bras. Saude Mater. Infant., Recife , v. 12, n. 4, p.

445-458, Dec. 2012 . disponível <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-38292012000400011&lng=en&nrm=iso>. acessado 16 Nov. 2015.

VARELA, Patrícia Siqueira; PACHECO, Regina Silvia Viotto Monteiro. Federalismo e gastos em saúde: competição e cooperação nos municípios da região metropolitana de São Paulo. **Revista Contabilidade & Finanças**, [S.l.], v. 23, n. 59, p. 116-127, ago. 2012. ISSN 1808-057X. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/48084>>. Acessado em: 03/11/2015.

VIANA ALD, Heimann et. all. **Mudanças significativas no processo de descentralização do sistema de saúde no Brasil**. Caderno de Saúde Pública 2002; 18(Supl.)

VIANA, Ana Luiza d'Ávila; LIMA, Luciana Dias de; FERREIRA, Maria Paula. **Condicionantes estruturais da regionalização na saúde: tipologia dos Colegiados de Gestão Regional**. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 15, n. 5, p. 2317-2326, Aug. 2010

VIEGAS, Selma Maria da Fonseca et al. **O cotidiano da Assistência Ao Cidadão na Rede de Saúde de Belo Horizonte**. Physis, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 769-784, 2010. Disponível a partir <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312010000300005&lng=en&nrm=iso>. Acessado 06/11/2015.

¹Professor Mestre em Desenvolvimento Regional- Centro Universitário Santa Cecília – UNICEA, e na Faculdade de Ciências Humanas de São Paulo – FACIC, Bacharel em Administração e Direito e-mail daniel@daniel.adm.br

²Professor Especialista – Centro Universitário Santa Cecília – UNICEA; Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB; Especialista em Finanças e Controle da Administração Pública – UNICEA. E-mail.: iagosantosaguiar@gmail.com

³Professor Doutor no Centro Universitário Santa Cecília – UNICEA, Faculdade de Ciências Humanas do Estado de São Paulo – FACIC. Bacharel em Engenharia

Industrial Química (Faculdade de Engenharia Química de Lorena), Mestre (USP) e Doutor (UFRJ) em Engenharia Química, Licenciado em Química (Oswaldo Cruz), Professor na Educação Básica na Rede Estadual de São Paulo. E-mail: isaiasrosa2012@gmail.com.

⁴Professora Especialista no Centro Universitário Santa Cecília – UNICEA, Faculdade de Ciências Humanas do Estado de São Paulo – FACIC. Bacharela em Administração e Ciências Contábeis, Especialista em Administração, Finanças e Negócios, Mestranda em Design Tecnologia e Inovação pelo Centro Universitário Teresa D'Ávila. E-mail: rosanasouza2011@uol.com.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil